

Enjeux de la gestion des accompagnants des malades en milieu hospitalier : cas de l'Hôpital du Mali

Issues in the management of patient companions in Hospital : the case of Hospital du Mali

Auteur 1 : Bakary DEMBELE, **Auteur 2** : Sanata SOGOBA, **Auteur 3** : Nanko DOUMBIA,
Auteur 4 : Abdoulaye Zié KONE, **Auteur 5** : SOW Djénéba SYLLA, **Auteur 6** : Mamadou Héma OUATTARA,
Auteur 7 : Ousmane ATTAHER, **Auteur 8** : Amadou KONE, **Auteur 9** : Mody TRAORE,
Auteur 10: Fatoumata MAIGA, **Auteur 11** : Yacouba Lazar DIALLO,

Bakary DEMBELE, Hôpital du Mali, Institut National de Formation en Sciences de la Santé;
Sanata SOGOBA, Hôpital du Mali, Institut National de Formation en Sciences de la Santé;
Nanko DOUMBIA, Hôpital du Mali, Institut National de Formation en Sciences de la Santé;
Abdoulaye Zié KONE, Direction Régionale des Services Vétérinaires de Ségou;
SOW Djénéba SYLLA, Hôpital du Mali, Institut National de Formation en Sciences de la Santé;
Mamadou Héma OUATTARA, Hôpital du Mali, Institut National de Formation en Sciences de la Santé;
Ousmane ATTAHER, Hôpital du Mali, Institut National de Formation en Sciences de la Santé;
Amadou KONE, Hôpital du Mali, Institut National de Formation en Sciences de la Santé;
Mody TRAORE, Hôpital du Mali, Institut National de Formation en Sciences de la Santé;
Fatoumata MAIGA, Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB), Mali
Yacouba Lazar DIALLO, Hôpital du Mali, Institut National de Formation en Sciences de la Santé;

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : DEMBELE .B, SOGOBA .S, DOUMBIA .N, KONE .A Z, SYLLA .S D, OUATTARA .M H, ATTAHER .O, KONE .A, TRAORE .M, MAIGA .F, DIALLO .Y L (2023) « Enjeux de la gestion des accompagnants des malades en milieu hospitalier : cas de l'Hôpital du Mali », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 17 » pp: 521 – 545.

Date de soumission : Février 2023

Date de publication : Avril 2023

DOI : 10.5281/zenodo.7944527
Copyright © 2023 – ASJ

Résumé

L'accompagnement de malade est le fait d'amener un malade à l'hôpital et de rester à son chevet pour l'assister tout au long de son séjour pendant l'hospitalisation. Il s'agit d'un véritable défi sécuritaire dans les hôpitaux au Mali. Dans ce travail nous proposons d'étudier les avantages et les contraintes liés à l'accompagnement de malade à l'Hôpital du Mali. Nous avons colligé de façon prospective les impressions de 450 accompagnants et 60 personnels de l'Hôpital du Mali entre le 1^{er} janvier au 31 décembre 2021. Des questionnaires individuels ont été utilisés pour collecter les données qui ont été analysées sur SPSS-IBM.5.2. Nous avons trouvé une moyenne d'âge de $40,5 \pm 6,8$ ans, compris entre 15 ans pour le plus jeune et 69 ans pour le plus âgé, 65 % des accompagnants étaient des femmes avec un sex-ratio de 1,8. Le nombre moyen d'accompagnants étaient 5 ± 3 par malade, 60% des accompagnants pensaient que leur rôle est de faire la cuisine et faire les courses pour les examens et d'acheter les médicaments, 90% des accompagnants étaient permanents, ignoraient le règlement de l'hôpital et satisfaits des prestations de soins , 55,1% des accompagnants étaient installés dans un endroit non dédié à cet effet. 90% des agents trouvent que les accompagnants aident à la prise en charge des malades, cependant impacte négativement sur l'environnement. L'accompagnement de malade est un phénomène qui marque l'élan de solidarité malienne, cependant il reste une contrainte de grande envergure, car il n'est pas bien structuré et encadré par l'organisation pratique des soins à l'Hôpital du Mali.

Mots clés : enjeux, accompagnant, Hôpital du Mali, gestion.

Summary

Patient support is the act of bringing a patient to the hospital and staying at his bedside to assist him throughout his stay during hospitalization. This is a real security challenge in hospitals in Mali. In this work we propose to study the advantages and constraints related to the accompaniment of patients at the Hospital of Mali. We prospectively collected the impressions of 450 caregivers and 60 staff from the Mali Hospital between January 1 and December 31, 2021. Individual questionnaires were used to collect the data which was analyzed on SPSS-IBM.5.2. We found an average age of 40.5 ± 6.8 years, between 15 years for the youngest and 69 years for the oldest, 65% of the companions were women with a sex ratio of 1.8 . The average number of companions was 5 ± 3 per patient, 60% of the companions thought that their role was to cook and shop for exams and to buy medicines, 90% of the companions were permanent, were unaware of the rules of the hospital and satisfied with the care services, 55.1% of the accompanying persons were installed in a place not dedicated to this purpose. 90% of the agents find that the companions help in the care of the sick, however they have a negative impact on the environment. Patient support is a phenomenon that marks the momentum of Malian solidarity, however it remains a major constraint, because it is not well structured and framed by the practical organization of care at Hospital du Mali.

Keywords: issues, support, Hospital du Mali, management.

1. Introduction

L'accompagnement de malade est le fait d'amener un malade à l'hôpital et de rester à son chevet pour l'assister tout au long de son séjour d'hospitalisation. L'accompagnant est une aide naturelle pour le malade. Ce phénomène est lié aux caractéristiques socioculturelles des populations en fonction des pays [1]. Au Mali certaines maladies nécessitent un séjour plus ou moins long à l'hôpital et la participation des aidants naturels devient nécessaire comme accompagnants.

Selon Dembélé et al. 2020 le soutien psychosocial relève des objectifs du soin et les professionnels de soins peuvent se faire assister par les accompagnants, afin de leur permettre d'assumer ce rôle d'assistance psychosociale. Il est nécessaire d'aider le malade et sa famille à surmonter les périodes de crise et d'incertitude profonde par rapport au risque de rupture ou de perte [2]. L'anticipation d'un deuil qui risque d'être pathologique justifie une approche spécifique avec cette catégorie de personne au niveau des hôpitaux, car il arrive que les accompagnants eux même soit affectés par la nouvelle de la maladie, ainsi l'accompagnement de la famille s'avère indispensable par les professionnelles de soins [2].

Dans les pays développés, le système d'accompagnement est organisé par un système de sécurité sociale cohérent, une bonne organisation des centres de soins et une disponibilité des moyens matériels, financiers et humains [3]. Le système d'accompagnement demeure moins organisé dans les pays en voie de développement, car les plateaux techniques, ainsi que les effectifs de soins infirmiers sont en dessous des normes de l'OMS selon lequel il faut un infirmier pour 5.000 habitants [1].

La solidarité malienne trouve un cadre d'expression en toute occasion, heureuse ou malheureuse, le soutien économique devrait accompagner d'autres formes de soutien. En effet, certains patients peuvent bénéficier d'un soutien matériel considérable et se sentir moralement rejeté, d'autres n'ont pas de soutien économique mais perçoivent une remarquable solidarité morale [4].

Ainsi l'Hôpital du Mali qui est un hôpital de 3^{ème} référence, situé sur la rive droite du fleuve Niger à Missabougou /commune VI/ Bamako, avec 232 lits et 269 personnels permanents, toutes catégorie confondue. Il reçoit et hospitalise environ 4 500 malades par an et les services sont envahis par les accompagnants de ces malades [5].

La prise en charge d'un malade accompagné est sans doute différente de celle d'un malade non accompagné. L'Hôpital du Mali a fait cinq hangars afin de bien gérer les accompagnants en fonction des services d'hospitalisation [5].

Malgré tous ces efforts la gestion des accompagnants reste une difficulté. Partant de cette expérience nous nous sommes posés la question à savoir quels sont les avantages et contraintes liés à la gestion des accompagnants ? Pour répondre à cette question la présente étude qui porte sur les enjeux de la gestion des accompagnants des malades en milieu hospitalier, avec pour objectif d'étudier les enjeux liés à l'accompagnement de malade à l'Hôpital du Mali.

Méthodes et Matériels

Il s'agissait d'une étude transversale qui s'est déroulée du 1^{er} janvier au 31 décembre 2021 au CHU l'Hôpital du Mali.

Echantillonnage : nous avons pris de façon aléatoire 450 personnes au niveau des halles et hangars des accompagnants en utilisant la randomisation avec remise. 60 agents en activité à l'Hôpital du Mali.

Critères d'inclusions : nous avons colligé les accompagnants des malades hospitalisés et reçus au service des urgences qui ont accepté répondre à nos questions pendant la période de l'étude.

Critères de non inclusion : Etaient exclus de l'étude les accompagnants des malades hospitalisés et reçus au service des urgences qui n'ont pas accepté répondre à nos questions et les accompagnants des malades en consultation externes.

Les variables mesurées étaient : âge, sexe, secteur, niveau d'instruction, nombre par malade, rôle, Statut matrimoniale, Profession, type, perception, respect du règlement, contraintes, perception des agents.

La considération éthique et traitement des données : le respect de la personne, l'anonymat, la confidentialité et la discrétion par rapport aux informations recueillies avaient été respectés.

Analyse des données : les données avaient été saisies et analysées sur SPSS-IBM.5.2. Les tests paramétriques statistiques avaient été utilisés pour l'analyse des variables.

Définitions opérationnelles des termes

L'accompagnant permanent est une personne qui amène ou porte de l'assistance régulièrement à un malade à l'hôpital de son admission à la sortie et qui reste à l'hôpital pendant plus de 8 heures.

L'accompagnant partiel est une personne qui amène ou porte de l'assistance à un malade à l'hôpital et qui se fait remplacer soit le jour soit la nuit.

Le patient est une personne qui à l'état de santé altéré et se présente dans un hôpital avec un ensemble de signes et de symptômes perceptibles directement ou non.

L'hospitalisation est l'admission d'un patient dans un lit d'hôpital par un médecin.

2. Résultats

Au cours de cette étude qui s'est déroulée en 2021 à l'Hôpital du Mali a concerné 450 accompagnants et 60 agents, nous avons obtenu les résultats suivants qui illustre l'ensemble des données :

Nous avons trouvé une moyenne d'âge de $40,5 \pm 6,8$ ans, compris entre 15 ans pour le plus jeune

Figure 1 répartition des accompagnants selon le sexe :

Les femmes représentent 65 % des accompagnants avec un sex-ratio de 1,8

Nombre moyen d'accompagnants étaient de 5 ± 3 avec une médiane de 6 accompagnants par malade, 60% des accompagnants pensaient que leur rôle est de faire la cuisine et faire les courses pour les examens et achat des médicaments, 40% sont venus marquer leur solidarité.

Tableau 1 : répartition des accompagnants selon leur statut

Statut des accompagnants	Effectif	Pourcentage
Permanents	405	90
Non permanents	45	10
Total	450	100

Les résultats de notre étude montrent 90% des accompagnants étaient permanents.

Tableau 2 : répartition des accompagnants selon leurs opinions sur les soins

Opinion des accompagnants	Effectif	Pourcentage
Satisfaits	405	90
Non satisfaits	45	10
Total	450	100

La plupart des accompagnants étaient satisfaits des prestations de soins soit 90%.

Tableau 3 : répartition des accompagnants selon leurs emplacements dans la cour

Emplacement des accompagnants	Effectif	Pourcentage
Secteur dédié aux accompagnants	202	44,9
Secteur non dédié aux accompagnants	248	55,1
Total	450	100

Seulement 55,1% des accompagnants étaient dans un endroit non dédié aux accompagnants. Nous avons trouvé également 95% des accompagnants ignoraient le règlement de l'hôpital et utilisaient pas correctement les ouvrages d'hygiène et assainissement, 90% des agents trouvent que les accompagnants aident à la prise en charge des malades, cependant ils impactent négativement sur l'environnement.

3. Discussion

Cette étude avait pour objectif d'étudier les enjeux liés à l'accompagnement de malade à l'Hôpital du Mali au cours de l'année 2021. C'est ainsi 450 accompagnants et 60 agents ont été colligés. Nous avons trouvé une moyenne d'âge de $40,5 \pm 6,8$ ans, compris entre 15 ans pour le plus jeune et 69 ans pour le plus âgé. Nos résultats sont comparables à ceux de Karabenta et al 2019 (4) qui trouve un âge médian à 41 ans.

La majorité des accompagnants étaient des femmes avec 65 % et une sex-ratio de 1,8 en faveur des femmes. Notre étude était comparable à celle de Karabenta et al. 2019 [4] trouvent 64% des accompagnants sont des femmes. Ce phénomène est le reflet de la société malienne en mettant en exergue le rôle social et d'assistance de la femme, car elle est la plaque tournante de la famille. Selon Carra, 2017 [6] la femme a la patience et le courage d'entretenir une personne vulnérable.

Le nombre moyen d'accompagnants étaient 5 ± 3 avec une médiane de 6 accompagnants par malade et compris entre 1 et 12 accompagnants par malades, nos résultats sont comparables à ceux de Karabenta et al. 2019 [4] qui trouvent 1 à 10 accompagnants par malade et dépassent de loin ceux de Bamba, 2000 [7] qui trouve de 1 à 2 accompagnants par malade. Nous avons trouvé que des ethnies avaient plus d'accompagnants que d'autre.

Notre série trouve 90% des accompagnants étaient permanents et satisfaits des prestations de soins, cependant ignoraient le règlement de l'hôpital, les règles de sécurité et n'utilisaient pas correctement les ouvrages d'hygiène et assainissement telle que les poubelles, ce phénomène constitue un risque élevé d'insécurité car la pléthore fait que les endroits dédiés aux accompagnants soit débordés entraînant leur installation anarchique dans la cours avec 55,1% des accompagnants qui se sont installés et colonisent des endroits non dédiés aux accompagnants. Selon Mariko, 2002 [8] cet envahissement des espaces par les accompagnants peut être maîtriser par une bonne communication et un système de veille permanente des agents de sécurité de l'hôpital.

Au cours de l'étude 90% des agents colligés trouvent que les accompagnants aident à la prise en charge des malades, ce résultat est comparable à celui de Diarra, 2006 [9] et celui de Bankineza 1920 [10] qui trouve que le rôle des accompagnants est de réduire la charge de travail des infirmiers par le changement de positions des malades grabataires pour réduire le risque d'apparition des escarres et améliorer le nursing. Cependant dans notre contexte il est nécessaire de les gérer en utilisant des cartes d'accompagnants pour limiter leur nombre à deux. Selon Lefeuvre 2004 [11] la pléthore des accompagnants impacte négativement sur l'environnement et constitué une source des tensions et d'agressivité à l'hôpital. Cette agressivité est confirmée par Dembélé et al. 2020 [2] qui trouvent que la majorité des violences à l'Hôpital du Mali étaient liées aux accompagnants.

4. Conclusion

Cette étude sur les enjeux de la gestion des accompagnants nous a permis de comprendre qu'au niveau de l'Hôpital du Mali, l'accompagnement de malade est un phénomène qui marque l'élan de solidarité malienne, cependant il reste une contrainte de grande envergure, car il n'est pas bien structuré et encadré ni par les textes ni par l'organisation pratique des soins à l'Hôpital du Mali. Ainsi nous envisageons de mettre en place un réseau d'accueil, orientation, de sensibilisation et renforcer la gestion des usagers par l'usage des cartes d'accompagnants.

5. Conflit d'intérêt

Par rapport à cet article il n'y a pas eu de conflit d'intérêts concurrents entre les co-auteurs.

References

- 1- OMS, 2005. Rapport bilan du Ministère de la santé (juin 1992 à mars 2002), Cellule de Planification et de Statistique. Ministère de la santé, Bamako (Koulouba).
 - 2- Dembélé B., Doumbia N., Diallo Y. L., et al. Etude des cas d'agressivités physiques et verbales au Centre Hospitalier Universitaire Hôpital du Mali, IOSR Journal of Nursing and health Science Vol. 10 Issue 5 Ser.VI PP01-04.
 - 3- De Hennezel, M., (1995) La mort intime. Paris : Robert Laffont/ 232p.
 - 4- Karabinta, Y., Maïga, F., Karambe, T., Guindo, B., Gassama, M., Dicko, A., Tall, K., Savané, M., Thiam, H., Keita, A., Faye, O., Diop, S., (2019). Avantages et contraintes liés à l'accompagnement des patients hospitalisés dans le Service de Dermatologie du Centre National d'Appui à la lutte contre la Maladie (CNAM), Mali. *Antropo*, 42, 37-43.
 - 5- Rapport des activités médico-techniques soumis à la 18^{ème} session du Conseil d'Administration (CA) de l'Hôpital du Mali, le 18 février 2021.
 - 6- Carra C., Ridet D. 2017. L'expérience de violence dans le secteur de la santé : le vécu de professionnels dans le Nord de la France, Dans *Déviance et Société* 2017/3 (Vol. 41), pages 447 à 479.
 - 7- Bamba, B., (2000) Place des accompagnants (es) dans le système de soins : Cas du service de Gynécologie obstétrique de l'Hôpital National du point G. Thèse Med, FMPOS, Bamako; n°1, 30p.
 - 8- Mariko, M., 2002. Malades Indigents Hospitalisés : prise en charge à l'Hôpital du Point G. Thèse Med, FMPOS, Bamako, n° 68, 71p
 - 9- Diarra, K., 2006 Evaluation de la qualité de la consultation gynécologique au C.S.Ref de la commune IV du district de Bamako. Thèse Med, FMPOS, Bamako, n°45, 100p.
 - 10- Bankineza, E. M., 1992 Etude rétrospective des activités du service de chirurgie B à l'Hôpital National du Point G. Thèse Med, FMPOS, Bamako, n° 51, 182p.
- Lefeuvre-D., K. 2004. La violence en milieu hospitalier : de la prévention à la sanction de la violence par le droit - *Médecine & Droit* - Vol. 2004, 65 - ISBN: 12467391 - p.54-66